

CHECHEN VA INGUSHLARNING IKKINCHI JAHON URUSHIDA XOINLIKDA AYBLANISHI HAMDA MARKAZIY OSIYOGA DEPORTATSIYA QILINISHI

Nurullayev Jaxongir Abdumalikovich

Samarqand davlat universiteti tarix fakulteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6067655>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 05-Fevral 2022
Ma'qullandi: 10 - Fevral 2022
Chop etildi: 13 - Fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

vaynaxlar, deportatsiya,
L.Beriya, NKVD, GKO,
maxsus ko'chirilganlar,
eshelon, Kavkaz, Kobulov,
NKGB, SMERSH.

KIRISH

Ikkinchi jahon urushida chechen va ingushlarning xoinlikda ayblanishi, ularning deportatsiya qilinishi borasidagi L.Beriyaning tashabbus bilan markazga chiqishi tarixning qayg'uli voqealiklaridan biri hisoblanadi. Biz bu maqolada ushbu murakkab vaziyatning yuzaga kelishi, uning natijasida 0,5 mln aholi tub yashash yeridan uzoq hududlarga ko'chirishi jarayoni, unga jalb qilingan NKVD vakillarining harakatlari, deportatsiyani asoslovchi huquqiy hujjatlar, ko'chirilgan aholining yangi hududda joylashuvi, u hududlarda uy-joy bilan ta'minlanishi masalalarini ko'rib chiqamiz. Mutaxassislarning turlicha fikr bildirishlari bu mavzuni ochib berish zarurati dolzarbligini yanada oshiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Kavkaz xalqlaridan bo'lgan chechen va ingushlarning ikkinchi jahon urushida xoinlikda ayblanishi hamda Markaziy Osiyoga deportatsiya qilinishi sabablari va oqibatlari yoritilgan. Muallif chechen va ingushlarning deportatsiya qilinishi sabablarini yoritishda nisbatan yangi ma'lumotlarga tayangan.

Chechen va ingushlarning ikkinchi jahon urushida xoinlikda ayblanishi hamda Markaziy Osiyoga deportatsiya qilinishi borasida rus va kavkaz tadqiqotchilari bir qancha ilmiy izlanishlar olib borishgan. Ayniqsa, oxirgi 20-30 yil ichida tadqiqot jarayonlari keng ko'lam oldi. Bunga asosiy sabablardan – bu so'z erkinligi borasidagi islohotlar va maxfiy arxiv hujjatlarining so'nggi yillarda ochiqlikka berilishi kabilarni aytishimiz mumkin. Chechen va ingushlarning ikkinchi jahon urushida deportatsiya qilinishi mavzusida ilmiy izlanishlar olib borganlardan V.A.Kozlov, P.M.Polyan, N.L.Pobol, A.Y.Bezugolnii, A.N.Yakovlev, M.M.Ibragimov, N.S.Nuxajiyev, X.S.Umxayev, X.D.Oshayev kabi mutaxassislarning ilmiy izlanishlari ahamiyatli sanaladi.

NATIJALAR

Ikkinchi jahon urushi davrida Kavkaz xalqlarining deportatsiya qilinishi mavzusi, xususan, chechen-ingushlar deportatsiyasi 1980-yillargacha eng yopiq mavzulardan biri edi. Uning maxfiy hujjatlari saqlanish muddati nihoyasiga yetib yaqin vaqtlardan birin-ketin oshkora qilina boshlandi. Endilikda bu nozik mavzuni yoritish imkoniyati ham mavjud bo'ldi. 1950-yil o'rtalarida Xrushchevning Stalin faoliyatining salbiy jihatlari fosh qilinganida, deportatsiya ma'lumotlari sir saqlanganligi, hattoki, deportatsiya o'tkazilganligining o'zi ham yashirib kelingan.

Bu xalqlarning rehabilitatsiya qilinishidan keyin ham ularning deportatsiyasi to'g'risidagi "Ortiqcha" ma'lumotlar berilishi taqiqlangandi. SSSRda amalga oshirilgan deportatsiyalar haqida birinchi G'arbda so'z ochilgandi. Jazolangan xalqlar rehabilitatsiyasi boshlanishidan uch yil o'tiboq 1960-yilda AQShda R.Konkvestning "Sovet xalqlarining deportatsiyasi" nomli kitobi nashr etildi. U SSSRdagi etnik deportatsiyalarni podsho Rossiyasi mustamlakachilik siyosatining davomi sifatida ko'rardi. Konkvest ishonchli bo'lmagan manbalarga tayanib ish ko'rdi, masalan, u Qozog'istonda chechenlar bilan muloqotda bo'lgan avstriyalik asirlardan ma'lumot to'plashda foydalangandi. Undan tashqari, N.S.Xrushchevning KPSSning XX qurultoyidagi "Maxfiy" hisobotidan ham foydalanildi. Aniq bo'lmasa ham R.Konkvest "Jazolangan xalqlar" deportatsiyasi xronologiyasi va statistikasi to'g'risida dastlabki yo'nalishni bera oldi. U SSSRdagi

jazolangan xalqlarning birinchi xaritasini ham ishlab chiqdi.¹

1978-1979-yillarda nashr etilgan A.Nekrichning "Jazolangan xalqlar" nomli kitobi alohida e'tiborga molik. Bu kitob muallif tomonidan SSSRda yashagan vaqtida yozilgandi. Bu kitobda deportatsiya ilk bor to'liq ko'rinishda ko'rib chiqilib, yirik ilmiy muammo ekanligi ta'kidlangan. Unda Qrim, Qalmoq va Shimoliy Kavkaz xalqlarining deportatsiyalariga alohida e'tibor qaratilgan. Uning asarlariga asos sifatida o'sha davrdagi kam sonli ikkinchi jahon urushi tarixiga tegishli manbalar xizmat qilgan. Shuni ta'kidlash kerakki, o'sha davrda bu masalaga oid arxiv hujjatlari maxfiyligi yuqori darajada bo'lgan. 2000-yillardan so'ng arxiv hujjatlarining aksariyati maxfiylik muddati tugashi natijasida oshkoralikka berilgan. Shu sababli, 2000-yildan keyingi davrdagi ilmiy izlanishlar nisbatan xolisona yaratilganligini ko'rishimiz mumkin.

Tarixchilarning ko'plab ma'lumotlarining bir-biriga zid kelganligi sababli, ikkinchi jahon urushida chechen-ingushlarni sodda qilib aybdor yoki aybdor emas deyish qiyin, bunda ko'plab omillar tarixchilarni qiyin vaziyatga keltirib qo'yadi.²

1942-yil yozida Shimoliy Kavkazga fashistlar bostirib kirishdi, ammo Chechen-Ingush ASSR hududi amalda qamalda bo'lmadi. Gitler Grozniy neft korxonalarigacha qancha intilmasin yeta olmadi. SSSRdagi boshqa xalqlarda ham o'z qahramonlari va xoinlari bo'lgan, ammo chechen-ingushlar hududi qamalda

¹ В.А.Козлов – Вайнахи и имперская власть: проблемы Чечни и Ингушетии во внутренней политике России и СССР. – М.: 2011.С.640.

² П.М.Полян - Насильственные миграции в бывшем СССР // Миграционная ситуация в странах СНГ. М., 1999. С. 272

bo'lmagan, qalmoq, qorachoy, bolqorlar hududlari esa qamalda bo'lgandi. Ammo, ayrim xoinlar sababli nemislarni ko'rmagan butun xalqni surgun qilish mushkul edi. Shuning uchun, deportatsiyaga asos bo'luvchi rasmiy tarzdagi ayblov: "...Sovetlar va Qizil Armiyaga qarshi qaratilgan terrorchilik harakatlarida chechen ingushlarning qatnashganligi va faol ishtiroki" ko'rsatildi.

Chechen-Ingushetiyadagi 1941-1943-yillardagi qo'zg'alonlarning ko'lami kattaligiga qaramasdan, ularning soni butun hudud xalqlarining to'liq qatnashganligiga asos bo'la olmaydi.³

Ikkinchi jahon urushi davrida jinoyatchi to'dalarning sovetlarga qarshi harakatlari faollikda davom etdi. Bu esa ularga qarshi kurashuvchi tashkilotlarning ishini ko'paytirardi, lekin bunda jinoiy to'dalarning a'zolari soni jihatidan umumiy miqdori bir necha mingni tashkil qilardi. Bundan kelib chiqadiki bir necha ming kishilik jinoyatchilar ko'chirilgan yuz minglab aholiga to'g'ri kelmaydi.

1943-yil oktabrida vaziyatni o'rganish uchun respublikaga ichki ishlar narkom o'rinbosari B.Kobulov tashrif buyurdi. Shu yilning noyabrida V.Chernishev qalmoqlar surgun qilingan hududlar NKVD rahbarlari bilan yig'ilish o'tkazdi. U 0,5 mln vaynaxni (chechen va ingushlar) deportatsiya qilishni nazarda tutgan va yaqin fursatda o'tkazilishi rejalashtirilgan "Chechevitsa" maxfiy operatsiyasi to'g'risida ham maslahatlashdi. 200 ming odamni Novosibirsk viloyatiga joylashtirish, 35-40 ming aholini Oltoy, Krasnoyarsk o'lkasi va Omsk viloyatlariga joylashtirish

ko'zlangandi. Ammo, bu hududlar bunday jarayondan chetlashishga muvaffaq bo'lishdi. Beriyaning dekabrda dislokatsiyasi bo'yicha chechen-ingushlar Qozog'iston va Qirg'iziston viloyatlariga joylashtiriladigan bo'ldi.

1944-yil 29-yanvarida Beriya "Chechen va ingushlarning surgun qilinishi tartiblari bo'yicha yo'riqnoma"ni tasdiqladi, 31-yanvarda esa GKO cheche va ingushlarga bag'ishlangan bir yo'la ikkita qaror qabul qildi. Birinchisi № 5273 – "Qozog'iston va Qirg'iziston SSR hududida maxsus ko'chirilganlarni joylashtirish tadbirlari to'g'risida", ikkinchisi – "Shimoliy Kavkazda qoramol va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qabul qilib olish to'g'risida" edi.

11-fevralda chechen va ingushlarning deportatsiyasi kommunistik partiya markaziy komiteti Siyosiy byurosida ko'rib chiqildi. Qarama-qarshilik, faqatgina, operatsiya o'tkazilishi muddatlari borasidagina kelib chiqdi. Unda Molotov, Jdanov, Voznesenskiy va Andreyevlar deportatsiya jarayonini zudlik bilan o'tkazilishini talab qildi; Voroshilov, Kaganovich, Xrushchev, Kalinin va Beriya nemislarning SSSR chegaralaridan chiqarib yuborilganidan so'nggina bu ishni amalga oshirish kerakligini istashayotgandi. Albatta, oxirgi so'zni partiya bosh kotibi aytgandi.⁴

1944-yil 17-fevralida Beriya Stalinga hisobotida, ko'chirish uchun barcha ishlar tayyorlab qo'yilganligi, aholi hisobga olinganligi va ular 459 486 kishini tashkil etishi bildirildi, bunda Vladikavkaz va Dog'istondagi aholi ham hisobga olingandi. Operatsiya o'tkazilishi hududiy jihatdan

³ П.М.Полян – Не по своей воле... М. 2001. С.116 .

⁴ В.А.Козлов – Вайнахи и имперская власть: проблемы Чечни и Ингушетии во внутренней политике России и СССР. – М.: 2011. с.648

to'rtta sektorga bo'lingandi. Operatsiyaning o'zi sakkiz kunga mo'ljallangandi. Bu muddatning o'zi ikki bosqichga bo'lingandi. Birinchi bosqichda, dastlabki eshelonlar jo'natilib, unda 300 ming aholi olib ketilishi rejalashtirilgandi. Tog'li hududlarda yashovchi qolgan 150 ming aholini ko'chirishga esa 4 kun sarflanishi ko'zlanib, yo'lning noqulayligi va olisligi hisobga olingandi. Har bir tezkor guruhda NKVDning bittadan ishchisi va ikkitadan jangchi jamlangan bo'lib, bu guruhlarining har biri bir vaqtning o'zida 4 tadan oilani nazoratga olishi zarur edi.⁵

1944-yil 20-fevralda Grozniyga I.Serov, B.Kobulov va S.Mamulov bilan birgalikda shaxsan Beriya ham kelgandi. U operatsiyaning borishini o'zi shaxsan nazoratga oldi. Operatsiyaga nihoyatda katta kuch jalb qilindi. Unda 120 mingga yaqin NKVD, NKGB, SMERSH ofitser va jangchilari jalb qilingandi. Ular "Tog'li hududlardagi o'quv mashqlari"ga deya jalb qilingandi. Bunday yirik miqdordagi askarlar hattoki ayrim frontlarga ham jalb qilinmagandi. Bu esa surgun qilish jarayoniga qanchalik jiddiy qaralganligini ko'rish mumkin bo'ldi. 21-fevralda Beriya NKVD bo'yicha qaror qabul qildi, unda ko'ra chechen va ingushlarni deportatsiya qilish jarayoni boshlanishi belgilab olindi. 22-fevralda operatsiyaga tayyorgarlik jarayonlari o'z nihoyasiga yetdi. Shu kuni Beriya respublika boshqaruv vakillari va diniy yetakchilari bilan uchrashdi. Beriya ularga aholi o'rtasida kerakli darajada tushuntirish ishlarini olib borishni buyurdi. Tekislikdagi qishloqlarda erkaklar yig'inlari rejalashtirilgandi, ularning yig'inlarini

o'zida ularni qurolsizlantirib, ko'chirish jarayoni va rejalarini chechen tilida tushuntirish maqsad qilindi. Tog'li hududlarda yig'inlar rejalashtirilmadi.

Ko'chirish jarayoni muammosiz o'tdi deb ham bo'lmaydi, chunki unda 2016 odam hibsga olindi, 20 072 ta o'qotar qurollar musodara qilindi.

23-fevral kuni Checheniston va Ingushetiya harbiylari bayram bilan tabriklanmaydi. Chunki vaynaxlar uchun bu ommaviy deportatsiyani xotirlash kuni sanaladi.

Stalin Beriyadan voqealar rivoji to'g'risida ma'lumot olib turdi. Fevral oyi oxiriga kelib 478 479 kishi surgun qilib yuborildi. Jumladan 91 250 ingush va 387 229 chechen badarg'a qilindi. Har holda, NKVD kolonnasi boshlig'i general Bochkovning Beriyyaga hisobotidan ma'lum bo'lishicha, 180 eshelonda odamlar jo'natilib, har bir eshelonda 65 tadan vagon bor edi. Har bir eshelonda o'rtacha 2740 nafardan odam joylangandi. Ularda umumiy 493 269 kishi jo'natildi. Asosan shamollash yoki surunkali kasalliklarning kuchayishi tufayli 1272 kishi vafot etdi, yo'lda 56 nafar bola tug'ildi. 20-mart holatiga kelib, ko'chirish joyiga 491 748 nafar deportatsiya qilinganlar yetib keldi. Har bir oilaga 500 kg gacha yuk olishga ruxsat berildi, lekin aslida ko'p narsalarni qoldirish kerak edi, chunki 45 kishi barcha narsalari bilan birga vagonga sig'ishi kerak edi.⁶ "Maxsus ko'chirilganlar" chorva va g'allalarini topshirishlari hamda buning evaziga yangi ko'chib kelgan yerlarida shu miqdorda mahsulotlar olishlari kerak edi, lekin ko'p hollarda bu to'g'ri bajarilmadi.

⁵ ГАРФ. Ф.Р-9401. Оп.1. Д.2077-86. Л.15.

⁶ ГАРФ. Ф.Р-9401. Оп.2. Д.134. Л.176-180.

Oxirgi poyezdlar chechen va ingush nomenklaturasi hamda ruhoniylarning yuqori qismi edi. Hech kimga o'z ona yurtida qolishga ruxsat berilmagan. Elita uchun yagona qulaylik shundaki, ular oddiy yengil avtomashinalarda tashilgan va ko'proq narsalarni olishga ruxsat berilgan. 1944-yil iyul oyida Beriya Stalinga yakuniy hisobotni taqdim etdi: "NKVD Davlat mudofaa qo'mitasining qarorini bajarish uchun 1944-yil fevral-mart oylarida Shimoliy Kavkazning 602 193 nafar aholisi Qozog'iston va Qirg'iziston SSRda doimiy yashash uchun ko'chirildi. Jumladan 496 460 chechen va ingushlar, qorachaylar - 68 327, balkarlar - 37 406 kishini tashkil etdi. Qozog'istonga 411 mingga yaqin vaynaxlar (85 ming oila), Qirg'izistonga 85,5 ming (20 ming oila) joylashtirildi. Chechen-ingush Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi tugatildi va uning hududi qo'shni viloyatlar - Stavropol o'lkasi, Dog'iston va Shimoliy Osetiya o'rtasida bo'lindi.

Hammasi bo'lib, urush yillarida 800 mingdan milliongacha Sovet fuqarolari nemislarga qo'llarida qurol bilan xizmat qilishgan. Nima bo'lganda ham, jamoaviy javobgarlik tamoyilini qo'llash va etnik tozalash inson huquqlarini qo'pol ravishda buzish edi. Deportatsiya fashistlarning allaqachon Kavkazdan yuzlab kilometr uzoqqa tashlangan paytda sodir bo'lgan va shuning uchun harbiy zarurat emas, balki jazo harakati edi. Tarixchi Boris Sokolovning yozishicha, "Stalin uzoq vaqtdan beri sovet hokimiyatini tan olmagan, itoatkor Kavkaz xalqlari

muammosini hal qilishni rejalashtirgan va urush buning uchun qulay bahona bo'lgan".

Surgun abadiy deb e'lon qilindi, lekin aslida 13 yil davom etdi. Ko'chmanchilar, jumladan, bolalar ham har hafta maxsus komendaturalarga hisobot berib turishlari shart edi. Yashash joyini ruxsatsiz tark etganlik uchun 20 yillik lagerlar tashkil etilishi kerak edi.⁷ Rasmiylar yangi kelganlarni oziq-ovqat, ish va boshpana bilan ta'minlay olmadilar. Bu yerda nima ko'proq bo'lganini aytish qiyin: "Xoinlarga" nisbatan shafqatsizlik yoki shoshilinch va ommaviy ko'chirish paytida muqarrar bo'lgan odatiy tartibsizlik. 1957-yil 9-yanvarda SSSR va RSFSR Oliy Kengashlari Prezidiumlari Vaynaxlarni quvib chiqarishni bekor qilish va Chechen-Ingush Avtonom Respublikasini tiklash to'g'risida qo'shma farmon chiqardilar. Bu vaqtga kelib Qozog'istonda 315 mingga yaqin chechen va ingushlar, Qirg'izistonda esa 80 mingga yaqin chechen va ingushlar yashagan. Shunday qilib, surgun yillarida Vaynaxlar soni 100 mingga yaqin kishiga kamaydi. 1957-yil bahor va yoz oylarida 140 mingga yaqin odam o'z vatanlariga qaytdi, ammo ularning uylarini ruslar, Checheniston va Ingushetiya ko'chirilgan SSSRning boshqa xalqlari vakillari egallab olishdi. Ingushetiyaning Prigorodniy viloyati Osetiyaga o'tkazildi.⁸

Chechenlar va ingushlar deportatsiyadan oldin o'zlariga tegishli bo'lgan uylarda yashashni xohlashdi. 1958-yil avgust oyida Grozniydagi uydagi qotillikdan keyin millatlararo to'qnashuvlar bo'lib o'tdi, natijada ikki kishi halok bo'ldi,

⁷ Н.Л.Поболь, П.М.Полян – Сталинские депортации.1928-1953. М. 2005. С.362.

⁸ А.Ю.Безугольный, Н.Ф.Бугай, Е.Ф.Кринко - Горцы северного кавказа в великой

отечественной войне 1941–1945: проблемы истории, историографии и источниковедения. М.2012. С. 112.

32 kishi yaralandi va 60 ga yaqin kishi hibsga olindi. Biroq, 1959-yilning bahoriga kelib, asosan qaytish amalga oshirildi. 1989-yil 14-noyabrda va 1991-yil 26-aprelda SSSR va RSFSRning "Qatag'on qilingan xalqlarni reabilitatsiya qilish to'g'risida"gi qonunlari qabul qilindi, ular asosan bir-birini takrorladi. Bir tomondan, ular "Chegaralarni majburan o'zgartirish bo'yicha konstitutsiyaga zid siyosatdan oldin mavjud bo'lgan hududiy yaxlitlikni tiklash, ular bekor qilinishidan oldin shakllangan milliy-davlat tuzilmalarini tiklash huquqini tan olish va amalga oshirishni nazarda tutgan davlat tomonidan yetkazilgan zararni qoplash uchun edi». Boshqa tomondan, "Reabilitatsiya jarayoni hozirda ushbu hududlarda istiqomat qilayotgan fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlariga putur yetkazmasligi kerakligi" ta'kidlandi.

XULOSA

Chechen va ingushlarning deportatsiya qilinishi masalasi har doim dolzarb bo'lib kelgan. SSSR hukumatining ichki ko'chirish borasidagi eng yirik ko'lamli operatsiyalaridan biri bo'lgan "Yasmiq" operatsiyasi bu xalqlarning Markaziy Osiyo hududlariga ko'chirilishiga olib keldi. Yarim milliondan ortiq aholining ko'chirilishi hamda bu jarayonda vafot etganlarning katta miqdori tarixning unutilmas va inkor qilib bo'lmay voqeliklaridan biri bo'lib saqlanib qoldi. Ularning Markaziy Osiyoga ko'chirilishidagi NKVD kuchlarining xatti-harakatlari, qoramol va yuk tashish uchun mo'ljallangan vagonlarda insonlarning tashilishi, umuman ommaviy deportatsiya jarayoni inson huquqlarining to'liq poymol qilinishi deya talqin qilinishi bejizdan emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ГАРФ. Ф.Р-9401. Оп.1. Д.2077-86. Л.15.
2. ГАРФ. Ф.Р-9401. Оп.2. Д.134. Л.176-180.
3. В.А.Козлов – Вайнахи и имперская власть: проблемы Чечни и Ингушетии во внутренней политике России и СССР. – М.: 2011.С.640.
4. П.М.Полян - Насильственные миграции в бывшем СССР // Миграционная ситуация в странах СНГ. М., 1999. С. 272
5. П.М.Полян – Не по своей воле... М. 2001. С.116 .
6. Н.Л.Поболь, П.М.Полян – Сталинские депортации.1928-1953. М. 2005. С.362.
7. А.Ю.Безугольный, Н.Ф.Бугай, Е.Ф.Кринко - Горцы северного кавказа в великой отечественной войне 1941–1945: проблемы истории, историографии и источниковедения. М.2012. С. 112.
8. А.Н.Яковлев – Омут памяти. М.: 2001.
9. М.М.Ибрагимов, Д.Ж.Гакаев, А.И.Хасбулатов и др. История Чечни с древнейших времён до наших дней / рук. Ибрагимов М. М.. — Гр.: ГУП "Книжное издательство", 2008. — Т. 2. — 832 с.
10. Н.С.Нухажиев, Х.С.Умхаев – Депортация народов: ностальгия по тоталитаризму. — Гр.: ЗАОр «НПП «Джангар», 2009.
11. Х.Д.Ошаев – Под кровавыми сапогами: рассказы-были из истории депортации чеченского народа. — Нальчик, 2004.